

Sosyal Medyada Manipülasyon ve İftira: Psikolojik Bir İnceleme

Son yıllarda sosyal medya, insanlar arasında iletişim ve etkileşimi kolaylaştıran bir araç haline gelmiştir. Ancak, bazı kişiler bu platformları kötüye kullanarak, başkalarına zarar vermek, iftira atmak ve yanlış bilgi yaymak gibi etik dışı davranışlarda bulunmaktadır. Bu makalede, sosyal medya üzerinden yapılan bu tür saldırgan davranışların arkasındaki olası psikolojik sorunları ve etik dışı motivasyonları inceleyeceğiz.

1. İftira ve Taciz: Empati Eksikliğinin ve Antisosyal Davranışların İşareti

Sosyal medyada iftira atmak, taciz etmek ve başkalarının adını kullanarak sahte hesaplar açmak, genellikle empati eksikliği ve antisosyal davranışlarla ilişkilendirilir. Antisosyal Kişilik Bozukluğu (ASPD), kişinin başkalarının haklarını ve duygularını sürekli olarak ihlal ettiği bir rahatsızlıktır. Bu bozukluğa sahip kişiler, başkalarını manipüle etmek, aldatmak ve zarar vermek konusunda sıkça davranışlar sergilerler.

Bende 2023 yılında öğrencilere YKS tercih sürecinde ücretsiz yardım ettim. Sonrasında bir takım kişiler tercih sürecinde onlarla hiç karşılaşmadığım hâlde bana iftira attılar, kendilerinden para aldığımı iddia ettiler hatta içlerinden birisi profil fotoğrafımı Facebook hesabımdan alıp adıma hesap açıp kendine mesaj atıp benim kendisini taciz ettiğimi iddia etti. Bu kişi bu yılsa adıma acemice olan sahte TÜBİTAK ek puanlı Tıp Fakültesi sonucu yaptı. Hâlbuki ailem ve arkadaşlarım dahi benim tıp fakültesini hiç istemediğimi kazanacak bir sonucu dahi çıkartırsam tıp fakültesine gitmeyeceğimi yapay zeka mühendisliği istediğimi biliyor. Hatta bu yıl beni büyük bir oyuna getirdiler ve onlar yüzünden ölüm ilanımı vermek mecburiyetinde kaldım. Fakat sonrasında sosyal medyada farklı bir isim ve soyadı kullandım ve yapay zekayada fotoğraf yaptırıp profilime koydum. Hâlâ öğrencilere yardım ediyorum. Ancak yardımları gerçek ismimle yapmıyorum.

Bu kişilerin sosyal medyada adıma sahte hesaplar açarak iftira atmaları ve fotoğraflarımı izinsiz kullanmaları, antisosyal davranışların açık bir göstergesi olabilir. Bu tür bireyler, başkalarına zarar vermek veya onları aşağılamak amacıyla hareket eder ve bu süreçte suçluluk veya pişmanlık hissetmezler.

2. Sahte Bilgi Yayma ve Dolandırıcılık: Manipülasyonun Ötesinde Bir Tehlike

Sahte tıp fakültesi sonuçları yapmak ve bunları yaymak, yalnızca manipülatif bir davranış değil, aynı zamanda ciddi bir dolandırıcılık eylemidir. Bu tür eylemler, kişilerin gerçeklikle olan bağlarını koparmış olabileceklerini veya etik değerlerin tamamen eksik olduğunu gösterebilir. Psikotik bozukluklar veya narsistik kişilik bozuklukları gibi rahatsızlıklar, gerçek dışı veya abartılı iddialarda bulunma eğilimiyle kendini gösterebilir.

3. Sahte Ölüm İlanı ve Toplumsal Algı: Psikolojik ve Sosyal Etkiler

Onların bana kurduğu oyun sebebiyle sosyal medyada sahte bir ölüm ilanı vermem ve insanların öldüğümü düşünmelerine yol açmak, sadece bireysel düzeyde değil, toplumsal düzeyde de ciddi bir zarar yaratır. Bu tür bir eylem, toplumda kaosa ve güvensizliğe neden olabilir. Yaşadığım durum, insanların beni gerçekten öldü

zannetmesi, bu kişilerin ne kadar ileri gidebileceğini ve topluma ne tür zararlar verebileceğini gösteriyor. Bu tür davranışlar, aşırı dramatik veya patolojik yalancılık eğilimleri gösteren bireylerde sıkça görülür.

4. İyiyeye Karşı Kötü Niyetli Eylemler: Toplumsal Yardım Çabalarının Engellenmesi

Ücretsiz olarak öğrencilere yardım ettiğim için beni karalayan ve iftira atan kişiler, bu tür yardım ve iyilik çabalarını kendi kötü niyetli amaçları için bir tehdit olarak görebilirler. Benim durumumda, öğrencilerin tercihlerine ücretsiz yardım etmem ve bunu kamuoyuna duyurmam, bu kişiler tarafından tehdit olarak algılanmış ve bu kişiler, itibarımı zedelemek için her türlü yolu denemiştir. Bu tür tepkiler, genellikle narsistik veya antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylerde görülen davranışlardır; bu kişiler, başkalarının iyilik yapmasını kendi kontrol etme arzusuna bir tehdit olarak algırlar.

Sonuç

Bu tür olaylar, sadece bireysel mağduriyetlere neden olmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal düzeni ve güveni de sarsar. Sosyal medyada iftira, manipülasyon, dolandırıcılık ve etik dışı davranışların önüne geçmek için hem bireylerin bilinçli olması hem de platformların daha sıkı düzenlemeler getirmesi gerekmektedir. Antisosyal kişilik bozukluğu veya narsistik kişilik bozukluğu gibi durumların erken teşhisi ve tedavisi, bu tür zararlı davranışların önlenmesinde büyük bir rol oynayabilir.

Son olarak, böyle bir durumda olan kişiler için hukuki yolların araştırılması ve sosyal medya platformları üzerinden gereken şikayetlerin yapılması da önemli bir adım olacaktır. Yaşadığım deneyimlerin, bu tür saldırgan davranışların ciddiyetinin anlaşılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini açıkça göstermektedir diye düşünüyorum.

Diğer sayfada o şahıslara ait birkaç tane paylaşımın ekran görüntüsünü paylaşacağım.

7:17

4.5G

7:17

4.5G

Gönderiler

Gönderiler

New88 - Nhóm Thông Tin Chính Thức

13 Oca 2023

Almanya'ya Erasmusla giden ev arkadaşım göndermişti o Almanya'da birini bulup nişanlanmış geri dönmeyecekmiş ben de birini ihtiyacı olan bir kardeşime vermek istiyorum fazla kullanılmadılar zaten siyah saçlı olanı paketinden yeni açtım arkadaşınki oydu kime verirsen ver adı Ayten olacak tek şartım bu demişti ihtiyacı olan arkadaş varsa yazabilir

Beğen

Yorum Yap

Gönder

Paylaş

Herkese açık bir yorum yaz...

New88 - Nhóm Thông Tin Chính Thức

17 Oca 2023

İyi akşamlar arkadaşlar sevgilimle eve köpek aldık fakat daha sonra bir arkadaşım evde köpek beslemenin haram olduğunu söyledi bu konuda bilgisi olan arkadaş var mı acaba haramsa köpeği iade edeceğim.

Herkese açık bir yorum yaz...

7:18

4.5G

New88 - Nhóm Thông Tin Chính Thức

Grup Gönderileri

New88 - Nhóm Thông Tin Chính Thức

30 Oca 2023

Jhon hopkins üniversitesi öğrencisi Merve Tat kanser hücrelerini bulup yok eden lazer geliştirdi kutluyorum, Allah sayılarını artırsın...

4

2 Yorum

Beğen Yorum Yap Gönder Paylaş

10:36

4.5G

Deist, Ateist, Müslüman... Felsefeleri Türkiye Tartışma Rozetler

En çok katkıda bulunan

Grup Gönderileri

Deist, Ateist, Müslüman... Felsefeleri Türkiye Tartışma Grubu

9 May

İslam'da Allah'ın sürekli aklınızı kullanın dediğini söyleyen müslüman arkadaşlar .Aynı Allah akıl ve mantığa ters olan sözde mucizelere inanmayanları neden cehennemle tehdit ediyor .Aynı ikiye bölünmesi gökten kaç inmesi denizin yarılması akla ve mantığa hatta fiziğe tamamen ters tanrı kendisiyle neden tezat düşüyor

22

38 Yorum

Beğen Yorum Yap Gönder

Deist, Ateist, Müslüman... Felsefeleri Türkiye Tartışma Grubu

28 Oca

maksibet

Draper
6 Eki 2023 · 🌐

Adamdaki şansa bak amk priz yatağının tam ucunda

Draper
1 Eki 2023 · 🌐

Hikaye Oluştur

Muhammed Ali Demirci

Tozlu.com

YKS TYT AYT 2024
Oguztürk · 19d · 🌐

T.C. Kimlik Numarası		
Adı Soyadı	UMUT BERAT YAVUZ	
Yerleştiği Yükseköğretim Programının		
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ		
ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ		
TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)		
Kodu	Tercih Sırası	Yerleşme Türü
203110477	1	Genel
Puan Türü	Yerleşme Puanı	
SAY	561.77115 (TÜBİTAK Ek Puanlı)	
Kayıt Tarihi	19/8-23/8/2019	
Kayıt Adresi	Kavacak Güney Yerleşkesi Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi No:40/16 34815 BEYKOZ İSTANBUL	

6 Beğen 6 Yorum 1 Paylaşım

Sma Yiğit Aras Tunç Umut Ol
Sponsorlu · 🌐

Neden erteliyorsunuz, bir can tük... Devamını Gör

Bu kişiler erkek oldukları halde kadın hesapları var. Kadınları taciz ederler, sahte sonuçlar yaparlar, başkalarının bilgileriyle hesaplar açarlar, masum kişilere iftira atarlar, sürekli yalan söylerler, sorgu panellerini kullanıp kişilerin kişisel bilgilerini alırlar sahte meslekler edinirler. Görüldüğü gibi benimde üstüme sahte TÜBİTAK ek puanlı Tıp fakültesi sonucu yaptılar ismimi ve soyadımı bilerek yanlış yaptılar çünkü niyetleri itibar kaybettirmektir. Geçen yılda önce kendilerinden para aldığımı söylediler kimse buna inanmayınca taciz iftirası attılar hatta hayatım okulla geçtiği hâlde üniversite dahi okumadığımı iddia ettiler. Sosyal medya kullanırken toplumumuz sosyal medyada bunlar gibi antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler olduğunun bilincinde olup bunların bulunduğu ortamdan uzak durmalıdır. Ayrıca onların kurmuş

olduđu bir oyun yznden lm ilanımı verdiđime dair řu haber ilanlarında bulunmaktadıř:

<https://www.mardinlife.com/vefat-haberleri/kaya-ailesinin-aci-gunu-503994>

<https://www.facebook.com/share/p/W1Aia2rFbNPYdUge/?mibextid=oFDknk>

<https://www.facebook.com/share/p/wQz1r4cctA13YQDr/?mibextid=oFDknk>

YAZAR HAKKINDA

Mardin/Dargeçitliyim 11 yıldır öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı yapıyorum. Ancak son iki yıldır sosyal medyada tanıdığım birkaç kişi sebebiyle artık sosyal medyadan kimseye yardım etmek içimden gelmiyor. Yinede yardım ediyorum. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ağız ve diş sağlığı, Şırnak Üniversitesi İdil Meslek Yüksekokulu Elektrikli cihaz teknolojisi bölümlerini okudum. Şuanda Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu bilgisayar programcılığı bölümüne devam ediyorum.

Rıdvan Kaya